

वर्ष-11, अंक-1
जनवरी-मार्च 2022

ISSN NO. 2320-5733

मूल्य 100

समसामयिक सृजन

समकालीन साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति का संगम
डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' के साहित्य पर केंद्रित

समसामयिक सृजन

साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का संगम

संरक्षक

डॉ. प्रभात कुमार

प्रधान संपादक एवं परामर्श

प्रो. रमा

संपादक

डॉ. महेन्द्र प्रजापति

संपादन सहयोग

रीमा प्रजापति

ले-आउट

हर्ष कंप्यूटर्स

संपादकीय कार्यालय

मकान नं. 189, ब्लॉक-एच

विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

पत्राचार

एफ-114, तृतीय तल, SLF, वेद विहार

नियर : शंकर विहार ऑटो स्टैंड, लोनी

शांतिनगर, उत्तर प्रदेश-201102

सदस्यता

आजीवन : 5000/- रुपए

संपर्क : 9871907081

वेबसाइट : www.samsanyik.srijan.com

Email : samsanyik.srijan@gmail.com

प्रकाशन एवं मुद्रण

हरिन्द्र तिवारी

हंस प्रकाशन, दिल्ली

मो. : 7217610640, 9868561340

ईमेल : hansprakashan88@gmail.com

वेबसाइट : www.hansprakashan.com

- | | प.सं. |
|---|-------|
| • भूमिका / प्रो. रमा | 3 |
| • भूल पाता नहीं का भाव-शिल्प / अंजू | 5 |
| • भूल पाता नहीं : संप्रेषण की पराकाष्ठा / धनराज शंभु | 9 |
| • डॉ. रमेश पोखरियाल की कविताओं पर समीक्षा
डॉ. शशि झुकन | 12 |
| • 'भूल पाता नहीं'—जीवन का बहुरंग / कल्पना तालजी | 14 |
| • 'अपना-पराया'—पर्वतीय जीवन का आईना
जय वर्मा | 18 |
| • 'भूल पाता नहीं' में अनुभूतियाँ / डॉ. वंदना मुकेश | 20 |
| • 'भूल पाता नहीं'—एक नजर / डॉ. अवधेश प्रसाद | 23 |
| • पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बहाने
भारतीय राजनीति का इतिहास / डॉ. कुसुम नैपसिक | 28 |
| • मेजर निराला का भावपक्ष / हरिहर झा | 31 |
| • पहाड़ी जीवन की सरलता और सहजता से सजी
कहानियाँ / आराधना झा श्रीवास्तव | 34 |
| • 'सीप में बंद मोती हैं' : भावनापाक अभिव्यक्ति
रेखा राजवंशी | 37 |
| • भागोंवाली में स्त्रीजीवन / डॉ. स्नेह ठाकुर | 40 |
| • निशंक जी का सक्रीय संरक्षण, साहित्यिक
और वैचारिक मार्गदर्शन विश्व इतिहास में स्वर्णिम
अक्षरों से लिखा जाएगा! / डॉ. पद्मेश गुप्त | 47 |
| • स्त्री के स्त्रीत्व का मान बढ़ाती है 'पल्लवी'
रीता कौशल | 50 |
| • मातृभूमि के लिए : देशप्रेम की अभिव्यक्ति
सूर्यकांत सुतार 'सूर्य' | 52 |
| • भीड़ साक्षी है : ग्रामीण जीवन की संवेदना की अभिव्यक्ति
अनीता शर्मा | 55 |

स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक तथा स्वत्वाधिकारी : डॉ. महेन्द्र प्रजापति द्वारा एच.-ब्लॉक, मकान नं. 189,

विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 से प्रकाशित।

<ul style="list-style-type: none"> • समसामयिक जीवन संदर्भों का प्रामाणिक रेखांकन : 'भेजर निराला' 	58	<ul style="list-style-type: none"> • एक माली के बेटे का झोंपड़ी से देश के शिक्षा मंत्री तक का सफर 	90
<ul style="list-style-type: none"> डॉ. नूतन पाण्डेय 		<ul style="list-style-type: none"> वेचैन कण्डियाल 	
<ul style="list-style-type: none"> • परोपकार व सादगी का प्रतिरूप : 'भेजर निराला' / रीता कौशल 	66	<ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना के प्रमुख हस्ताक्षर डॉ. रमेश पोखरियाल 	
<ul style="list-style-type: none"> • 'नवांकुर' पर मेरे मनोभाव 		<ul style="list-style-type: none"> 'निशंक' का साहित्य / पिकी कुमारी 	94
<ul style="list-style-type: none"> मंजु श्रीवास्तव 'मन' 	68	<ul style="list-style-type: none"> • प्रकृति ही प्रेरणा / डॉ. मधुलिका बेन पटेल 	97
<ul style="list-style-type: none"> • साहित्य जीवन का प्रतिपाद्य 		<ul style="list-style-type: none"> • बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर 	
<ul style="list-style-type: none"> शालिनी वर्मा 	70	<ul style="list-style-type: none"> नजर रखती कविताएँ / डॉ. मणिबेन पटेल 	100
<ul style="list-style-type: none"> • परीक्षा लेती जिंदगी : जीवन का सच 		<ul style="list-style-type: none"> • मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा : 	
<ul style="list-style-type: none"> डॉ. योजना साह जैन 	73	<ul style="list-style-type: none"> 'पल्लवी' उपन्यास / डॉ. नेहा कल्याणी 	103
<ul style="list-style-type: none"> • भूटान की अनोखी यात्रा 		<ul style="list-style-type: none"> • रमेश पोखरियाल 'निशंक' की समर्पण 	
<ul style="list-style-type: none"> प्रगति टिपणीस 	76	<ul style="list-style-type: none"> काव्य संग्रह का समाज एवं राष्ट्र पर प्रभाव 	106
<ul style="list-style-type: none"> • डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की कहानियों में पहाड़ी जीवन की समस्याएँ 		<ul style="list-style-type: none"> • मानवीय संवेदना को तलाश करती कविताएँ 	
<ul style="list-style-type: none"> डॉ. पठान रहीम खान 	79	<ul style="list-style-type: none"> डॉ. सुनील कुमार सुधांशु 	109
<ul style="list-style-type: none"> • रमेश पोखरियाल 'निशंक' की काव्य चेतना 		<ul style="list-style-type: none"> • डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की जीवन यात्रा 	112
<ul style="list-style-type: none"> डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा 	83	<ul style="list-style-type: none"> • मानवीय मूल्यों की अमूल्य थाती : विपदा 	
<ul style="list-style-type: none"> • निशंक की कविताओं में वैदिक राष्ट्रीय चेतना के विविध स्वर / डॉ. अमृता 	87	<ul style="list-style-type: none"> जीवित है / प्रो. सुचित्रा मलिक ममता कुँवर 	115
		<ul style="list-style-type: none"> • डॉ. 'निशंक' की कविताओं में व्यक्त राष्ट्रप्रेम की नवीनता / डॉ. जितेश कुमार 	117

निशंक की कविताओं में वैदिक राष्ट्रीय चेतना के विविध स्वर

डॉ. अमृता

राष्ट्र शब्द 'राजू' धातु से 'ष्ट्र' प्रत्यय के योग से बना है। सामान्य अर्थ में 'देश' शब्द 'राष्ट्र' शब्द के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। जबकि 'देश' शब्द की व्युत्पत्ति 'दिश' शब्द से हुई है। जो सीमाओं में आबद्ध है, वह देश है। 'देश' विभाजनकारी अभिव्यक्ति है, जबकि राष्ट्र शब्द जीवंत, सार्वभौमिक, युगांतकारी और प्रत्येक विवधिता को समाहित कर एकता में परिवर्तित करने वाला है।

वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र की स्पष्ट अवधारणा दृष्टिगोचर होती है। वेदों में राष्ट्र की महिमागान के साथ-साथ उसके कल्याण की भी कामना की गई है। वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इन ग्रंथों में मातृभूमि को तथा संस्कृति को जो महत्त्व दिया गया है, वह आज भी प्रासंगिक है। सामान्य मनुष्य की आयु 100 वर्ष की करीब थी, इस बात के प्रमाण वेद-मंत्र हैं। 100 वर्ष का जीवन चार आश्रमों में विभक्त था। चार ही वर्ण थे, जो कर्म-आधारित थे। समाज आसानी से एक सूत्र में बद्ध था। राष्ट्र निर्माण में जनसंख्या, भौगोलिकता, जाति, भाषा, धर्म, शासन-व्यवस्था, आर्थिक समानता, आतंकमुक्त शासन, गतिशील सभ्यता और संस्कृति, संविधान में निष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, अनेकता में एकता, सत्यपालन, न्याय, करुणा, सहानुभूति, परस्पर प्रेम, गरीब की मदद, संगठन, अनेकता में एकता आदि तत्व आवश्यक हैं। यजुर्वेद के दशम अध्याय में राष्ट्र शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। जैसे—वृषसेषोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रमृमुष्मैदेहि,

राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि”¹ अर्थात् तू बल को बढ़ाने वाला है और राष्ट्र देने वाला है। तू उसे राष्ट्र देने वाला है, तू मुझे राष्ट्र देने वाला है। यजुर्वेद के ही एक अन्य मंत्र में राष्ट्र में न केवल सब प्रकार के लोगों की अपितु पशु और वनस्पति की भी पुष्टि की कामना की गई है, जिससे राष्ट्र के व्यापक रूप का आभास मिलता है। राष्ट्रप्रेम चेतना के बारे में सबसे ज्यादा अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। इस दृष्टि से अथर्ववेद का भूमि सूक्त अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भूमि सूक्त में नदी, समुद्र, पर्वत, भूमि आदि का वर्णन करते हुए इस मातृभूमि के प्रति प्रजा, राजा, अधिकारी, सेवक, सैनिक लोगों के क्या-क्या कर्तव्य हैं, इन सबके बारे में विस्तार से वर्णन है। हम सब लोग शक्ति, तप, ब्रह्मशक्ति, सत्य आदि को धारण करने वाले हों। हमारे देश की तरफ किसी ने भी कुदृष्टि की तो हम उसको नष्ट करने वाले वीर प्रजाजन हों, ऐसी हमारी प्रार्थना है। भूमि सूक्त का “माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः” अर्थात् हे भूमाते! तू मेरी माता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। इसी का प्रभाव आज “जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” अर्थात् माता और मातृभूमि ये दोनों ही स्वर्ग से महान हैं। अथर्ववेद के राष्ट्रभिवर्धन सूक्त में राष्ट्र की वृद्धि के लिए राजा द्वारा अभीवर्त मणि बांधने की प्रार्थना है—“तेनास्मान् ब्रह्मण स्पतेऽपि राष्ट्राय वर्धय”² जिसमें प्रार्थना है कि राजा को राष्ट्र की उन्नति और सुरक्षा के लिए क्या-क्या करना चाहिए। इसको यहाँ प्रतीक रूप में बताया

गया है।

ब्राह्मण ग्रंथों ने अपनी शैली में 'राष्ट्र' शब्द की व्याख्या की है “राष्ट्राणि वै विशः”³ “क्षत्रं हि राष्ट्रम्”⁴ “राष्ट्रं मुष्टिः”⁵, “सविता राष्ट्रं राष्ट्रपतिः”⁶ “श्री वै राष्ट्रम्”⁷। इन सब उपर्युक्त वाक्यों के अनुसार राष्ट्र जनसमूह है, राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र सविता है, राष्ट्र श्री है। इनसे एक राष्ट्र में सुरक्षित और समूह जनसमुदाय की प्रतीति होती है। निरुक्त में भास्कराचार्य ने “तत्र संस्थान एकत्व संभोग एकत्वं च उपेक्षितव्यम्। तत्र एमतत् नर राष्ट्रमिव”⁸ अर्थात् भिन्न-भिन्न मनुष्यों के स्थान तथा उपभोग की एकता को राष्ट्र के लिए आवश्यक बताया है। मनुस्मृति के सातवें अध्याय में राष्ट्र शब्द से एक शासकीय राज्य के भूभाग का बोध होता है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था राजा के अधीन हो। भारतीय सांख्य दर्शन में ईश्वर, जीव व प्रकृति को अजर-अमर और शाश्वत माना गया है। यदि हम देश को शरीर और राष्ट्र को आत्मा कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 'देश' को नदी, पहाड़, जंगल, शहर व प्राणी आदि से समझ सकते हैं। 'राष्ट्र' भाव है, जो महसूस होता है। 'देश' सभ्यता है तो 'राष्ट्र' संस्कृति है।

हिंदी साहित्य में राष्ट्रप्रेम की कविताओं की लंबी शृंखला रही है। डॉ. निशंक के कविता संसार के कुछ मोती उसी कड़ी से जुड़े हैं। निशंक की कविताएँ भावनात्मक एवं व्यवहारिक रूप में 'राष्ट्रीय अस्मिता' की कविताएँ हैं। उनके प्रकाशित कविता-संग्रहों में देश हम जलने न देंगे

(1988 ई.), जीवन-पथ में (1989 ई.), मातृभूमि के लिए (1992 ई.), ए वतन तेरे लिए (2006 ई.) राष्ट्रीय भावधार की कविताएँ हैं। इन कविताओं का भावबोध व चिंतन ऋग्वेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद के राष्ट्रीय चिंतन का सुविचारित बिम्ब है। 'मातृभूमि के लिए' संग्रह की कविताएँ "जननी जन्मभूमिश्चः स्वर्गादिपि गरीयसी" की गहरी भावनाओं के बिंबो से संपृक्त है। कवि स्वयं को राष्ट्र की बलिवेदी पर अपर्ण को तत्पर है। यही नहीं देशवासियों को भी सतत सजग होने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, संप्रदाय का हो।¹⁹ कवि की कविताएँ राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक एकता, स्वातंत्र्य चेतना, स्वाधीनता, मानवता आदि मानवोचित भावों से भरी है।

कल आँगन में जग नत होगा, उसके ही उजियारे हम।

त्याग, ज्ञान और देश प्रेम के, मूर्तरूप हों सारे हम।¹⁰

आने वाले समय में विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देखेगा यदि हम त्याग, ज्ञान और देशप्रेम के भाव से भरे रहें तो।

श्रेष्ठ यविष्ट भारताग्ने द्युमंतमा भर वसो पुरुस्मृहं रश्मि।¹¹

भारत वह देश है जहाँ के ऊर्जावान युवा सब विद्याओं में अग्नि के समान तेजस्वी व विद्वान हैं, सबका भला करने वाले हैं।

कवि के जीवन में कर्म का स्थान महत्वपूर्ण है। कर्मरत जीवन ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते हित, स्वयं बना मैं गीता हूँ।

मैं संघर्षों की कहानी, सौ बार मरा फिर जीता हूँ।¹²

कवि जीवन को संघर्ष मानता है। मरने के बाद निरंतर जिंदा रहना कर्मण्यता का द्योतक है।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।¹³

कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा, लेकिन उन कर्मों में लिप्त न होना, आज भी जरूरी है। संसार में श्रम का मूल्य तभी मिल सकता है जब व्यक्ति इच्छाओं का त्याग करें। क्योंकि असीमित इच्छाएँ बहुत से पापाचरण का मूल उत्स भी हैं।

तोड़ सको तो तोड़ो बंधन, जो तुमको जकड़े हैं,

कर्म करो, वह कारा तोड़ो जो तुमको पकड़े है।¹⁴

कवि का चिंतन प्रगतिशील है। वह उन कराओं को तोड़ने का आह्वान करता है जो मनुष्य की कार्यपद्धति में बाधक बनती है।

कृतम् में दक्षिण हस्ते जयो में सत्य आहितः।¹⁵

मेरे दाएँ हाथ में कर्म और बाँये हाथ में विजय हो। यह वेदवाणी कर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा देती है। साथ ही सफलता का मंत्र भी फूँक देती है कि कर्म से ही विजयी बनेगे। व्यक्तिगत संपन्नता तथा राष्ट्र संपन्न व मजबूत हो। ज्ञान-विज्ञान की खोजें, श्रम, प्रयत्न और तप के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है—

आज मैं त्रिकाल बन नव सृष्टि की रचना करूँगा।¹⁶

मनुष्य भूत, भविष्य और वर्तमान की शक्ति से नवसृष्टि का निर्माण कर सकता है।

श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वितर्ते श्रिता,

सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृता।¹⁷

युवक जब श्रेष्ठ गुणों से आवृत हो जाता है तो श्रम, तप, सत्य, श्री तथा यश उसके अनुवर्ती हो जाते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य उत्कृष्ट राष्ट्र का द्योतक होता है। प्राचीनकाल में इन शक्तियों एवं साधनों पर हमारा नियंत्रण था। उस समय हमारा राष्ट्र विश्व-गुरु था। जब इन उद्देश्यों को भुला दिया तब पतनोन्मुख हो गए। कवि

सामर्थ्य का आह्वान करता है—

देखा नहीं तुमने मुझे, मैं स्वयं ज्वालामुखी हूँ,

प्रकृति पर अन्याय देखे, छटपटाता मैं दुःखी हूँ

सह रहा हूँ बहुत कुछ, कब तक मैं चुप रहूँगा

एक दिन मजबूर हो, प्रचंड बन प्रलय करूँगा।¹⁸

निशंक की कविताएँ मुक्ति, समर्पण, कर्म एवं जीवन की कविताएँ हैं। उनकी कविताओं का यह गुण उन्हें अन्य समवयस्क कवियों से अलग करता है। उनकी कविताओं में जीवटता भी है और अलग राह बनाने की बेचैनी भी। लेकिन अलग एकाकी चलने की स्वार्थपरक नीति के वे प्रबल विरोधी हैं। सभी को साथ लेकर चलने की बात वे कहते हैं। वे आज के संघर्षों, विडंबनाओं दंडों को समझते हैं, इसीलिए आकाश की बात नहीं करते, धरती की बात करते हैं।¹⁹

संगच्छ्वं संवदध्वं सं वो मनासि जानताम।

देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते।²⁰

राष्ट्र हित में संगठित हो साथ चलें, राष्ट्रहित में सभी एक रहें। देशभक्ति क्या है? इसे भी कवि ने अपनी कविता में बताया है—

बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले पहचानो!

ये कौन हैं? किसके दलाल हैं

आतंकवाद, जातिवाद

और क्षेत्रवाद फैलाने वाले

ये बिके हुए

अपने आपको

क्यों कहते भारत के भाल हैं।²¹

कवि का राष्ट्र-चिंतन ऐसे वर्ग के साथ जुड़ा है जो दुःखी है। परहित जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो वह व्यक्ति जिंदा रहकर भी मरे के समान है—

पीड़ा को देखकर

जो लोग

डरे हुए हैं,

बिना मरे ही
वह लोग
मरे हुए हैं।²²

कवि तो शिक्षा का मूल उद्देश्य
राष्ट्रभक्ति को ही मानता है।

‘शिक्षा क्या वह भर न सकी जो,
राष्ट्रभक्ति को जन-जन में।’²³

कवि ने ‘सौदा किया’ नामक कविता
में बहुत ही सुंदर तरीके से राष्ट्र के प्रति
समर्पण को प्रदर्शित किया है। जिसमें वे
देश एवं नागरिकों की आकाक्षाओं के साथ
धोखा करने वाले लोगों पर तीखा प्रहार
करते हैं। उनका लक्ष्य है कि ऐसे लोगों
को देश से मिटाना है, जिन्होंने किसी भी
प्रकार से आम जनमानस की उम्मीदों को
बेचकर वतन का सौदा किया है।
निम्नलिखित पंक्तियों में उनके राष्ट्रप्रेम
के भाव अभिव्यक्त होते हैं—

गरीबों का खून चूसकर,
बन मोटे मुस्टंड जिन्होंने
देशभक्ति का मुँह सिया है
वही देश के दुश्मन हैं,
जिन्होंने हमें बेचकर
वतन तक का सौदा किया है।
वतन के सौदागरों को मिलकर हमें
मिटाना है

ले संकल्प देशभक्ति का
सर पर ताज बिठाना है।²⁴

निशंक जी ने ‘उद्बोधन’ एवं ‘कथित
आदर्शवादी’ दोनों ही कविताओं में
राष्ट्र-निर्माण करने वाले नागरिकों के
नवनिर्माण का पथ भी प्रदर्शित किया है।
वे मानते हैं कि नए राष्ट्र का निर्माण
पुरानी राहों पर चलकर नहीं हो सकता
है, हमें अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना
ही होगा।

लोकलीक तो कायर चलते
तुम वीर बनो
पथ को जानो

तोड़ सभी कारा के बंधन
तुम बात सुनो
मेरी मानो।²⁵

इसके साथ ही निशंक जी अपनी
कविता ‘कथित आदर्शवादी’ में कहते हैं
कि बिना किसी लोभ-प्रलोभन, चाटुकारिता
आदि के प्रभाव में आए बिना ही हमें
अपने बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्र के
नव निर्माण की आधारशिला रखनी ही
होगी।

दिनभर निठल्ले रहकर
हम बहुत व्यस्त हैं कहकर
आदर्श का चोला ओढ़े
ये कथित आदर्शवादी
बात बहुत करते हैं,
किंतु
व्यर्थ का दंभ भरने वाले
ये चाटुकार हैं, जो
नव-निर्माण से डरते हैं।²⁶

समग्रतः कहा जा सकता है कि निशंक
का कविता संसार वैदिक राष्ट्रीय चेतना
के समस्त तत्वों को समेटे हुए कहीं और
आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पर्यावरण,
समाज, राष्ट्र, किसान, मजदूर, राजनेता,
स्त्री, पुरुष आदि के बहुत सारे संदर्भों में
नई चेतना का संचार उनका कविता संसार
करता है। जिसमें मातृ-वंदना, भारतीयों
आज हमको, भारत देश महान, देश के
सपूत, करो तुम प्रयाण, हे हिंद के जवानो,
देश पीड़ित कब तक रहेगा, देश विपदा
में, नवयुग धरती पर लाएँगे, कुर्बान होगा
देश पर, संघर्षों से लक्ष्य पाया विशेष रूप
से राष्ट्रीय अस्मिता की कविताएँ हैं। इनमें
अभिव्यक्त उनका राष्ट्रचिंतन निश्चित रूप
से नए भारत को मार्ग दिखाने वाला
राष्ट्र-दर्शन है।

संदर्भ सूची :

1. यजुर्वेद, 10/2/3

2. अथर्ववेद, 1/29/1
3. ऐतरेय ब्रा. 8/26
4. ऐतरेय ब्राह्मण 7/22
5. शतपथ ब्राह्मण 13/2/9/7
6. शतपथ ब्राह्मण 11/4/3/14
7. शतपथ ब्राह्मण 6/7/3/7
8. निरुक्त 7/5/8/9
9. डॉ. श्यामधर तिवारी, मातृभूमि के लिए,
कविता की भूमिका से, पृ. 7-8
10. मातृभूमि के लिए, ‘नई किरण’ कविता,
पृ. 82
11. ऋग्वेद, 10/151/2
12. वही, 62/7/1
13. जीवन-पथ, ‘भैं’ कविता, पृष्ठ, 28
14. यजुर्वेद, 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र
15. जीवन-पथ में ‘तोड़ो बंधन’ कविता, पृ.
29
16. अथर्ववेद, 7/50/8
17. मातृभूमि के लिए, ‘सृष्टि की रचना करूँगा’
कविता, पृ. 39
18. अथर्ववेद, 12/4/12
19. जीवन-पथ, ‘प्रलय करूँगा’ कविता से, पृ.
63
20. जीवन-पथ में काव्य-संग्रह की भूमिका से,
पृ. 7, डॉ. हरिमोहन
21. जीवन-पथ, ‘सत्ता के दलाल’ कविता, पृ.
24
22. जीवन-पथ, ‘मरे हुए लोग’ कविता में, पृ.
25
23. मातृभूमि के लिए, ‘शिक्षा’ कविता से, पृ.
92
24. जीवन-पथ संग्रह की ‘सौदा किया’ कविता
से, पृ. 62
25. जीवन-पथ संग्रह से ‘उद्बोधन’ कविता,
पृ. 15
26. जीवन-पथ संग्रह से ‘कथित आदर्शवादी’
कविता, पृ. 17

असिस्टेंट प्रोफेसर

हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा
विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

मो. 9411407594

dr.amrita74@gmail.com